

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 3D-ПЛАНИРОВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ FREE-HAND ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ
ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF 3D PLANNING AND THE CONVENTIONAL FREE-
HAND TECHNIQUE IN THE SURGICAL TREATMENT OF THORACOLUMBAR
JUNCTION FRACTURES**

**KO'KRAK-BEL O'TISH SOHASI SINISHLARINI JARROHLIK DAVOLASHDA 3D-
REJALASHTIRISH VA AN'ANAVIY FREE-HAND USULINI QIYOSIY TAHLIL QILISH**

^{1,4}Кузиев О.И. – PhD

<https://orcid.org/0000-0002-3271-7140>

³Максудов Б.М, ¹Сайдумаров Д.М, ³Давлатов Б.Н,

²Уринбоев Б.К, ⁴Исмоилова М.И. - PhD

¹Central Asian Medical University

²Ферганский филиал Республиканский научный Центр экстренной медицинской помощи

³Андижанский государственный медицинский институт

⁴Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация. Цель. Оценить эффективность 3D-моделирования при хирургическом лечении переломов груднопоясничного перехода позвоночника. Материалы и методы. 26 пациентов с переломами Th11–L2 разделены на группы 3D (n=11) и free-hand (n=15). Проведено сравнение точности винтов, длительности операции, кровопотери, лучевой нагрузки и клинических исходов. Результаты. В группе 3D отмечена более высокая точность винтов (94,5% vs 86,0%), снижение времени операции (95 vs 115 мин), кровопотери (280 vs 350 мл) и лучевой нагрузки. Осложнения встречались реже (9,1% vs 20,0%). Неврологические исходы сопоставимы. Заключение. 3D-моделирование повышает точность и безопасность транспедикулярной фиксации.

Ключевые слова: позвоночник, 3D-моделирование, транспедикулярная фиксация, груднопоясничный переход.

Abstract. Aim. To evaluate the effectiveness of 3D modeling in thoracolumbar spine fracture surgery. Materials and methods. 26 patients with Th11–L2 fractures were assigned to 3D (n=11) and free-hand (n=15) groups. Outcomes included screw accuracy, operative time, blood loss, radiation exposure, and clinical results. Results. The 3D group showed higher accuracy (94.5% vs 86.0%), shorter operative time (95 vs 115 min), reduced blood loss (280 vs 350 ml) and radiation exposure. Complications were less frequent (9.1% vs 20.0%). Neurological outcomes were similar. Conclusion. 3D modeling improves accuracy and safety in pedicle screw fixation.

Keywords: spine, 3D modeling, pedicle screw fixation, thoracolumbar junction.

Annotatsiya. Maqsad. Ko'krak-bel o'tish sohasidagi sinishlarda 3D modellashtirish samaradorligini baholash. Material va usullar. Th11–L2 sinishlari bo'lgan 26 bemor 3D (n=11) va free-hand (n=15) guruhlarga bo'lindi. Natijalar vint aniqligi, operatsiya vaqti, qon yo'qotish, nurlanish va klinik natijalar bo'yicha solishtirildi. Natijalar. 3D guruhida aniqlik yuqori (94,5% vs 86,0%), operatsiya vaqti qisqaroq (95 vs 115 min), qon yo'qotish va nurlanish kamroq bo'ldi. Asoratlar kamroq kuzatildi (9,1% vs 20,0%). Xulosa. 3D modellashtirish tespedikulyar fiksatsiya aniqligi va xavfsizligini oshiradi.

Kalit so‘zlar: umurtqa, 3D modellashtirish, tespedikulyar fiksatsiya, ko‘krak-bel o‘tishi.

Введение: Травматические повреждения позвоночника остаются одной из наиболее значимых проблем современной нейрохирургии и травматологии, что обусловлено их высокой распространённостью и тяжестью клинических последствий. Наиболее уязвимым сегментом является грудопоясничный переход ($T_{11}-L_2$), на долю которого приходится от 50% до 64% всех переломов позвоночного столба у взрослого населения [1, 15, 16].

Высокая частота повреждений данной области обусловлена её биомеханическими особенностями. Переход от ригидного грудного отдела к более мобильному поясничному сегменту сопровождается изменением сагиттального профиля позвоночника и ориентации фасеточных суставов, что делает этот участок критической зоной для возникновения нестабильных повреждений [8, 15, 16].

Задняя транспедикулярная фиксация является «золотым стандартом» хирургического лечения нестабильных переломов грудопоясничного отдела позвоночника. Однако эффективность данной методики напрямую зависит от точности установки транспедикулярных винтов [8].

По данным мета-анализа, частота мальпозиции винтов при использовании техники free-hand может достигать 10–15,7%, что сопровождается риском повреждения дурального мешка, корешков и сосудистых структур [1, 7].

Анатомическая вариабельность ножек позвонков и их деформация при травме значительно усложняют выполнение точной имплантации и делают её зависимой от опыта хирурга [14].

В последние годы в спинальной хирургии активно внедряются технологии аддитивного производства. Использование персонализированных 3D-моделей и навигационных шаблонов позволяет существенно повысить точность предоперационного планирования и имплантации [4].

Согласно современным исследованиям, применение 3D-навигационных шаблонов позволяет снизить риск перфорации стенок ножек дуг и достичь более высокой точности установки винтов по сравнению с традиционными методами ($p < 0,05$) [6].

Несмотря на преимущества, внедрение 3D-технологий сопровождается рядом ограничений. В частности, отмечается увеличение времени предоперационного планирования и необходимость специализированного программного обеспечения [10]. Кроме того, вопросы экономической эффективности и доступности технологии остаются предметом обсуждения [12].

Цель исследования. Провести сравнительный анализ точности установки транспедикулярных винтов, а также клинических и функциональных результатов хирургического лечения у пациентов с переломами грудопоясничного перехода позвоночника при использовании персонализированного 3D-моделирования и традиционной техники free-hand.

Материалы и методы: Настоящее исследование выполнено в виде одноцентрового сравнительного когортного анализа, направленного на оценку эффективности применения персонализированного 3D-моделирования при хирургическом лечении переломов грудопоясничного перехода позвоночника.

Контингент пациентов. В исследование включено 26 пациентов с травматическими повреждениями грудопоясничного перехода ($T_{11}-L_2$), проходивших хирургическое лечение в 2025 году на базе частной клиники Compass Hospital и нейрохирургического отделения Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Пациенты были распределены на две группы:

- Группа 1 (3D-моделирование) — 11 пациентов, у которых хирургическая тактика основывалась на использовании персонализированных 3D-моделей;
- Группа 2 (free-hand) — 15 пациентов, у которых транспедикулярная фиксация выполнялась традиционной техникой без предоперационного 3D-планирования.

В обеих группах преобладали мужчины: 8 (72,7%) в группе 3D и 10 (66,7%) в группе free-hand, доля женщин составила 3 (27,3%) и 5 (33,3%) соответственно. Средний возраст пациентов был сопоставим: 42,5±7,6 года в основной группе и 43,1±8,2 года в контрольной (p>0,05).

Патологические переломы на фоне остеопороза выявлены у 6 (54,5%) пациентов группы 3D и у 8 (53,3%) группы free-hand (p>0,05).

Структура повреждений в обеих группах была представлена сходными по тяжести формами травм: в группе 3D «взрывные» переломы III–IV степени наблюдались у 4 (36,4%) пациентов, переломо-вывихи — у 5 (45,5%), нестабильные переломы II степени по классификации Denis — у 2 (18,1%); в группе free-hand аналогичные повреждения составили 6 (40,0%), 6 (40,0%) и 3 (20,0%) случаев соответственно (p>0,05).

По характеру поражения в группе 3D изолированные переломы отмечены у 7 (63,6%) пациентов, множественные — у 4 (36,4%), тогда как в группе free-hand — у 9 (60,0%) и 6 (40,0%) пациентов соответственно (p>0,05).

Локализация повреждений также была сопоставима: наиболее часто поражались позвонки Th12 (45,5% и 40,0%) и L1 (27,2% и 33,3%) в группах 3D и free-hand соответственно; реже встречались повреждения Th11 и L2 (p>0,05).

Неврологический статус оценивался по шкале ASIA Impairment Scale. В группе 3D тип А наблюдался у 3 (27,2%) пациентов, тип D — у 4 (36,4%), тип E — у 4 (36,4%). В группе free-hand распределение было сходным: 4 (26,7%), 5 (33,3%) и 6 (40,0%) пациентов соответственно (p>0,05).

Критическое сужение позвоночного канала более 30% выявлено у 6 (54,5%) пациентов группы 3D и у 8 (53,3%) группы free-hand, что определяло показания к выполнению декомпрессивной ламинэктомии. В остальных случаях выполнялась изолированная стабилизирующая фиксация (p>0,05).

До оперативного вмешательства у всех пациентов отмечался выраженный болевой синдром интенсивностью ≥8 баллов по визуально-аналоговой шкале (VAS), без значимых различий между группами. Сравнительная характеристика пациентов обеих групп представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика пациентов в группах исследования

Показатель	1 Группа (n=11)	2 Группа (n=15)	p-value
Возраст, лет (M±SD)	42,5±7,6	43,1±8,2	>0,05
Пол, n (%)			>0,05
Мужчины	8 (72,7%)	10 (66,7%)	
Женщины	3 (27,3%)	5 (33,3%)	
Патологические переломы, n (%)	6 (54,5%)	8 (53,3%)	>0,05
Тип повреждения, n (%)			>0,05
Взрывные переломы III–IV ст.	4 (36,4%)	6 (40,0%)	
Переломо-вывихи	5 (45,5%)	6 (40,0%)	
Переломы II ст. (Denis)	2 (18,1%)	3 (20,0%)	
Характер повреждения, n (%)			>0,05
Изолированные	7 (63,6%)	9 (60,0%)	
Множественные	4 (36,4%)	6 (40,0%)	
Локализация, n (%)			>0,05
Th11	2 (18,2%)	2 (13,3%)	
Th12	5 (45,5%)	6 (40,0%)	
L1	3 (27,2%)	5 (33,3%)	
L2	1 (9,1%)	2 (13,3%)	
ASIA, n (%)			>0,05
Тип А	3 (27,2%)	4 (26,7%)	

Тип D	4 (36,4%)	5 (33,3%)	
Тип E	4 (36,4%)	6 (40,0%)	
Стеноз ПК >30%, n (%)	6 (54,5%)	8 (53,3%)	>0,05
VAS до операции (баллы)	≥8	≥8	>0,05

Как видно из представленных данных, статистически значимых различий между группами по основным клинико-демографическим параметрам не выявлено ($p>0,05$), что свидетельствует о их сопоставимости.»

Предоперационное планирование и 3D-моделирование. У пациентов группы 3D предоперационный этап включал проведение мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с толщиной среза 0,5–1 мм.

Сегментация костных структур и построение трехмерных цифровых моделей осуществлялись с использованием специализированного программного обеспечения (3D Slicer). В ходе виртуального моделирования индивидуально определялись:

- точки входа транспедикулярных винтов;
- их диаметр и длина;
- оптимальные углы введения.

Верификация рассчитанных траекторий выполнялась как в виртуальной среде, так и на физических моделях, изготовленных методом аддитивного производства на 3D-принтере (Crealty Ender 3 V3 SE) с разрешением печати 0,1–0,2 мм.

Использование физических моделей позволяло имитировать этапы оперативного вмешательства, оценивать анатомические особенности и снижать риск повреждения невральных структур.

Рис. 1. Визуализация перелома L1 и положения транспедикулярных винтов на 3D-печатной модели в сагиттальной и аксиальной плоскости.

Хирургическая техника. Оперативные вмешательства во всех случаях выполнялись из стандартного заднего доступа с проведением короткосегментарной транспедикулярной фиксации под контролем интраоперационной рентгеноскопии.

В группе 3D установка винтов осуществлялась в соответствии с заранее спланированными траекториями, в группе free-hand — по анатомическим ориентирам без использования 3D-навигации.

Оценка результатов. Точность установки транспедикулярных винтов оценивалась по данным послеоперационной МСКТ с использованием классификации Gertzbein–Robbins. Винты категорий Grade A и B считались клинически допустимыми.

Клиническая эффективность лечения оценивалась по следующим показателям:

- интенсивность болевого синдрома (VAS);
- неврологический статус (ASIA);

- функциональное состояние (индекс Освестри, ODI).

Динамическое наблюдение проводилось в течение 6 месяцев после операции с оценкой регресса симптоматики, восстановления функций и возможных осложнений.

Статистический анализ. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программного обеспечения SPSS версии 26.0 (IBM, США). Количественные показатели представлены в виде среднего значения (M) и стандартного отклонения (SD). Для оценки различий между группами применялись t-критерий Стьюдента, критерий Вилкоксона и χ^2 -тест. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результаты: Сравнительный анализ эффективности хирургического лечения пациентов с применением персонализированного 3D-моделирования и традиционной техники free-hand представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительные результаты хирургического лечения

Показатель	1 Группа (n=11)	2 Группа (n=15)	p
Точность установки винтов (Grade A–B), %	94,5%	86,0%	<0,05
Мальпозиция винтов, %	5,5%	14,0%	<0,05
Длительность операции, мин (M±SD)	95±15	115±20	<0,05
Кровопотеря, мл (M±SD)	280±60	350±80	<0,05
Количество флюороскопий	6–8	12–15	<0,01
Улучшение ASIA ≥ 1 категории, n (%)	7 (63,6%)	8 (53,3%)	>0,05
VAS после операции (баллы, M±SD)	2,5±1,0	3,2±1,3	<0,05
Осложнения, n (%)	1 (9,1%)	3 (20,0%)	>0,05

Как видно из представленных данных, применение 3D-моделирования сопровождается статистически значимым повышением точности установки винтов, снижением длительности операции, кровопотери и лучевой нагрузки ($p < 0,05$). При этом различия по неврологическим исходам и частоте осложнений статистически значимыми не являлись ($p > 0,05$).

Анализ показал, что применение 3D-моделирования позволило достичь более высоких показателей точности установки транспедикулярных винтов, а также улучшить интраоперационные и ранние послеоперационные параметры.

При этом исходные клинико-демографические характеристики пациентов обеих групп были сопоставимы (табл. 1), что обеспечивает корректность сравнительного анализа.

В группе 3D-моделирования отмечена более высокая точность установки транспедикулярных винтов.

Точность (Grade A–B по Gertzbein–Robbins): 3D группа — 94,5% free-hand — 86,0%

Количество мальпозиции винтов было ниже в группе 3D (5,5%) по сравнению с free-hand (14,0%), что свидетельствует о более безопасной установке имплантов при использовании предоперационного планирования.

Средняя продолжительность оперативного вмешательства была ниже в группе 3D: 3D: 95±15 мин; free-hand: 115±20 мин

Сокращение времени операции связано с предварительным определением точек входа и траекторий винтов.

В группе 3D отмечена тенденция к снижению кровопотери: 3D: 280±60 мл; free-hand: 350±80 мл

Это может быть обусловлено меньшей травматизацией тканей за счёт более точной навигации.

Использование 3D-моделей позволило значительно снизить необходимость в интраоперационном рентген-контроле: 3D: меньше флюороскопий (~6–8); free-hand: ~12–15

Улучшение неврологического статуса (по ASIA) отмечено в обеих группах, однако в группе 3D наблюдалась тенденция к более выраженному восстановлению: улучшение на ≥ 1 категорию: 3D — 63,6%; free-hand — 53,3%

Различия не достигли статистической значимости ($p > 0,05$), что может быть связано с небольшим размером выборки.

Послеоперационное снижение болевого синдрома наблюдалось в обеих группах: 3D: с ≥ 8 до $2,5 \pm 1,0$; free-hand: до $3,2 \pm 1,3$

В группе 3D отмечено более выраженное уменьшение боли.

Осложнения: Частота осложнений была ниже в группе 3D: 3D: 1 случай (9,1%); free-hand: 3 случая (20,0%)

Осложнения включали: мальпозицию винта, необходимость ревизии

В целом, применение персонализированного 3D-моделирования в хирургическом лечении переломов груднопоясничного перехода позвоночника способствует повышению точности установки транспедикулярных винтов, снижению длительности операции, уменьшению кровопотери и лучевой нагрузки. Полученные результаты свидетельствуют о клинической эффективности и безопасности данного подхода.

Обсуждение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение персонализированного 3D-моделирования при хирургическом лечении переломов груднопоясничного перехода позвоночника позволяет повысить точность установки транспедикулярных винтов и улучшить интраоперационные показатели.

Повышение точности установки винтов в группе 3D (94,5% против 86,0%, $p < 0,05$) соответствует данным международных исследований. Так, в работе Çetin et al. (2025) показано достоверное снижение мальпозиции винтов при использовании 3D-печатных моделей ($p < 0,001$) [3]. В метаанализе Cool et al. продемонстрировано увеличение точности до 96,9% при применении 3D-технологий по сравнению с 81,5% при традиционной технике [5].

Схожие результаты представлены в исследовании Wu et al. (2020), где использование индивидуальных 3D-направителей обеспечило точность установки винтов на уровне 97,1% [17]. Дополнительно, Yang et al. (2021) сообщили о практически полной (до 100%) корректности установки транспедикулярных винтов при использовании 3D-шаблонов в сложных анатомических условиях [18].

Важным дополнением является исследование Sugawara et al. (2013), в котором показано, что применение пациент-специфических 3D-шаблонов позволяет достичь высокой точности даже при деформациях позвоночника, снижая зависимость результата от опыта хирурга [12].

Сравнение с альтернативными методами навигации также демонстрирует конкурентоспособность 3D-моделирования. По данным Ringel et al. (2012), точность робот-ассистированной установки винтов составляет около 95–98%, однако требует значительных технических ресурсов [11]. Это делает 3D-моделирование более доступной и экономически целесообразной альтернативой.

Дополнительно, в систематическом обзоре Tian et al. (2019) показано, что использование навигационных и 3D-технологий достоверно снижает частоту перфорации педикулов и повышает безопасность вмешательств [13]. Аналогичные выводы представлены в работе Kosmopoulos & Schizas (2007), где подчёркивается высокая вариабельность точности free-hand техники (от 69 до 94%), что объясняет полученные в нашем исследовании различия [9].

Снижение длительности операции в группе 3D (на ~20 минут) согласуется с результатами метаанализов, где сокращение времени вмешательства составляет в среднем 15–25 минут. Это связано с уменьшением необходимости многократной интраоперационной коррекции положения винтов.

Полученные данные о снижении кровопотери также соответствуют международным публикациям, где применение 3D-технологий ассоциируется с меньшей травматичностью

хирургического вмешательства. Это объясняется более точным планированием и минимизацией лишних манипуляций.

Особое значение имеет снижение лучевой нагрузки. В ряде исследований показано, что использование 3D-моделей позволяет существенно уменьшить количество флюороскопий, что снижает радиационное воздействие на пациента и операционную бригаду.

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий в неврологических исходах, аналогичная тенденция отмечается и в международной литературе. Неврологическое восстановление зависит от множества факторов (степень повреждения, сроки операции), что может нивелировать влияние точности установки винтов.

Выводы: Таким образом, применение персонализированного 3D-моделирования при хирургическом лечении переломов груднопоясничного перехода позвоночника является эффективным и безопасным методом, позволяющим повысить точность установки транспедикулярных винтов, снизить длительность операции, кровопотерю и лучевую нагрузку. Полученные результаты подтверждают целесообразность более широкого внедрения данной технологии в клиническую практику.

Список литературы:

1. Aebli N, Krebs J, Schwenger-Zimmerer K, et al. Patient-specific 3D-printed guides for thoracic pedicle screw placement. *Global Spine J.* 2018;8(4):343–350. doi: 10.1177/2192568218757202
2. Belmont PJ Jr, Klemme WR, Dhawan A, Polly DW Jr. In vivo accuracy of thoracic pedicle screws. *Spine (Phila Pa 1976).* 2001;26(14):1565–1570. doi: 10.1097/00007632-200107150-00008
3. Çetin E, Albayrak A. Patient-specific 3D-printed spinal models improve pedicle screw placement accuracy in severe kyphoscoliosis: a comparative study. *Acta Orthop Traumatol Turc.* 2025 Jan 1;60:e25593. doi: 10.5152/j.aott.2025.25593.
4. Chen PC, Chang CC, Chen HT, Lin CY, Ho TY, Chen YJ, Tsai CH, Tsou HK, Lin CS, Chen YW, Hsu HC. The Accuracy of 3D Printing Assistance in the Spinal Deformity Surgery. *Biomed Res Int.* 2019 Nov 11;2019:7196528. doi: 10.1155/2019/7196528.
5. Cool J, van Schuppen J, de Boer MA, van Royen BJ. Accuracy assessment of pedicle screw insertion with patient specific 3D-printed guides through superimpose CT-analysis in thoracolumbar spinal deformity surgery. *Spine J.* 2021 Nov;30(11):3216-3224. doi:10.1007/s00586-021-06951-9.
6. Fan Y, Du JP, Liu JJ, et al. Accuracy of pedicle screw placement using 3D-printed guides. *Spine (Phila Pa 1976).* 2023;48(5):E320–E327.
7. Gelalis ID, Paschos NK, Pakos EE, et al. Accuracy of pedicle screw placement: a systematic review. *Eur Spine J.* 2012;21(2):247–255.
8. Hicks JM, Singla A, Shen FH, Arlet V. Complications of pedicle screw fixation in the thoracic spine. *J Neurosurg Spine.* 2010;13(6):702–712. doi: 10.3171/2010.7.SPINE09572
9. Kosmopoulos V, Schizas C. Pedicle screw placement accuracy: a meta-analysis. *Spine (Phila Pa 1976).* 2007;32(24):E111–E120. doi: 10.1097/BRS.0b013e31815a58c7
10. Müller DA, et al. Workflow and time requirements for 3D printing in spine surgery. *J Clin Med.* 2024;13(2):456–464.
11. Ringel F, Stüer C, Reinke A, Preuss A, Behr M, Auer F, Meyer B. Accuracy of robot-assisted placement of lumbar and sacral pedicle screws: a prospective randomized study. *Spine (Phila Pa 1976).* 2012;37(8):E496–E501. doi:10.1097/BRS.0b013e318247b300
12. Sugawara T, Higashiyama N, Kaneyama S, et al. Multistep pedicle screw insertion procedure with patient-specific guides. *Spine (Phila Pa 1976).* 2013;38(11):E678–E684.
13. Tian W, Liu Y, Yan C, et al. Pedicle screw placement in spine surgery using image-guided techniques: systematic review and meta-analysis. *Eur Spine J.* 2019;28(3):599–609. doi: 10.1007/s00586-018-5825-3
14. Tian W, Liu YJ, Liu B, et al. Accuracy of pedicle screw placement in spine surgery. *Orthop Surg.* 2022;14(3):345–356.

15. Vaccaro AR, Oner C, Kepler CK, et al. AOSpine thoracolumbar spine injury classification system. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2013;38(23):2028–2037.
16. Vaccaro AR, Schroeder GD, Kepler CK, et al. The surgical algorithm for the AOSpine thoracolumbar spine injury classification system. *Eur Spine J*. 2016;25(4):1087–1094.
17. Wu D, Wang Z, Wang L, et al. Accuracy of patient-specific 3D-printed templates for pedicle screw insertion: systematic review. *BMC Musculoskelet Disord*. 2020;21:216. doi: 10.1186/s12891-020-03233-2
18. Yang J, Zhao X, Wang Z, et al. Patient-specific 3D-printed guides improve pedicle screw placement accuracy in spinal surgery. *Sci Rep*. 2021;11:14234. doi: 10.1038/s41598-021-93610-2